

A Pampulha na experiência estética e política de Belo Horizonte: do discurso à materialização da nação moderna imaginada

Celina Borges Lemos
celina.lemos@uol.com.br

Denise Marques Bahia
dmbahia@uol.com.br

Abstract

This paper focuses the Pampulha Architectonic Complex projected by Oscar Niemeyer, in Belo Horizonte, as a concrete expression of a social and political constructed ideary and its meanings in time.

It will be discussed initially the brazilian modernism, its particularities in relation to the universal movement, as well its importance for the brazilian culture formation. Concepts as city, urban, modernity and architectural *avant-garde* are operated in order to think about modern architecture as esthetic and cultural materialization of the State purposes as a constructor agent of a new society and a imagined nation.

After then, the principal actors of the process of the architectonic field consolidation in Brazil, in the 1930 decade, during the dictatorial government of Getúlio Vargas called "Estado Novo" will be presented. At last, the article discuss the esthetic and political experience of Belo Horizonte, a planned and built city in 1897 where, from 1940, the development policy of Major Juscelino Kubitschek takes cultural expression through the criation of Pampulha and other significative works of Oscar Niemeyer, beginning a long way that will have as great final point the construction of the federal capital Brasília.

The article doesn't present a simple architectonic description of the Complex's buildings, but aims to understand the political and social context in which this architecture was created and has been consolidated and how the society has attributed to ita cultural meaning.

Finally, this paper focuses the ambivalency of the modernism fight against the authority ideology and the anachronic academism that defined yhe artistic and cultural manifestations of a country searching for identity, real traditions at the same time of searching the way to modernization according to the international esthetic discussions at that time. Pampulha is this study considered as an emblem of this constitutive of cultural heritage and national identity process.

Keywords: modern architecture heritage; cultural heritage; politics and architecture

Resumo

Esta comunicação trata de uma análise crítica e interpretativa do Complexo Arquitetônico da Pampulha, de Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, entendido como expressão concreta de um ideário social e politicamente construído e seus significados no tempo.

Abordaremos inicialmente o modernismo no Brasil, suas particularidades com relação ao movimento universal e sua importância na formação da cultura brasileira. Conceitos como cidade, urbano, modernidade e vanguarda são operados para refletirmos sobre a arquitetura moderna como materialização

estético-cultural das proposições do Estado como agente construtor de uma nova sociedade e de uma nação imaginada.

Em seguida, serão apresentados os principais atores do processo de consolidação do campo arquitetônico no Brasil a partir da década de 30, durante o regime ditatorial de Getúlio Vargas chamado Estado Novo, quando são construídas as noções de patrimônio histórico-cultural e identidade nacional.

Finalmente, abordaremos a experiência estética e política de Belo Horizonte, cidade planejada e construída em 1897 onde, a partir de 1940, a política desenvolvimentista do então prefeito Juscelino Kubitschek ganha expressão estética e cultural com a criação da Pampulha e outras obras relevantes de Oscar Niemeyer, iniciando uma trajetória que terá como ápice a construção da capital federal Brasília.

Não nos limitaremos, portanto, a uma mera descrição arquitetônica de edifícios, mas buscaremos compreender o contexto político e social em que o modernismo surgiu e se consolidou e como a sociedade vem lhe conferindo significado em Belo Horizonte.

Consideramos fundamental destacar a ambivalência do combate do modernismo à ideologia autoritária e ao academismo passadista que imperava nas manifestações artísticas e culturais de um país em busca de sua identidade, de reconhecimento de suas verdadeiras tradições e, ao mesmo tempo, em busca de modernização e consonância com as discussões estéticas internacionais. A Pampulha é considerada, neste estudo, substancialmente emblemática com relação a esse processo constitutivo das noções de patrimônio cultural e identidade nacional, a partir da relação entre política e arquitetura.

Palavras-chave: patrimônio arquitetônico moderno; patrimônio cultural; política e arquitetura

1. O modernismo arquitetônico no Brasil e seu tempo

No século XIX, a industrialização e as decorrentes transformações sócio-econômicas fazem surgir sociedades urbanas e a cidade ganha novos e fugidios significados, constituindo-se como um novo campo de experiências em que a imagem é objeto de consumo e no qual as formas de produção desaparecem na exposição de mercadorias, como observa Benjamin nas "Passagens" e no artigo Paris do Segundo Império (1989).

A questão do urbano na cidade industrial moderna é também analisada por Georg Simmel no que tange à relação entre indivíduo e sociedade. A velocidade da vida reorienta os processos da consciência, os tipos de individualidade, os espaços e os tempos, a capacidade humana de produzir sentido.

A cidade - cenário do século XIX, espetacularizada, deveria expressar os novos tempos. Belo Horizonte foi um cidade planejada em 1894 para ser a capital republicana do estado de Minas Gerais, fundamentada em princípios de urbanização higienistas de forte inspiração francesa Haussmanniana, com a sobreposição de uma malha ortogonal de vias com outra de avenidas em diagonal, e edifícios públicos institucionais de feição eclética e neoclássica. Os preceitos ideológicos positivistas que pautavam a cultura política republicana do período se expressavam também no desenho urbano setorizado, na arquitetura institucional e residencial.

"A criação de eixos monumentais hierarquizados topograficamente e em termos de usos remete o traçado da nova capital tanto ao plano urbanístico de Washington, de 1791, quanto à remodelação de Paris, de 1853 a 1859."(Lemos, 1995)

Mas logo aquela arquitetura se tornaria identificada com um passado a ser superado em Belo Horizonte. No século XX, como resultado da influência das vanguardas européias somada às tradições locais, o modernismo propôs uma grande transformação nas artes plásticas e na literatura desde a década de 1920 e, na arquitetura e nas práticas urbanas um pouco mais tardiamente, nos anos 30, 40, 50 e no princípio dos anos 60.

Na década de 1920, os modernistas reivindicavam, como afirmou Mário de Andrade, o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Esta consciência seria o voltar-se para si próprio e perceber atentamente a expressão popular.

Cabe destacar que o ideário moderno, que tem sua gênese na década de 1920, lançou as bases para a institucionalização da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro a partir de 1936. Num aparente paradoxo, foram justamente os protagonistas do modernismo que exaltavam a construção de uma nova sociedade e do futuro e a modernização – Mário de Andrade, Rodrigo M.F. de Andrade, Lucio Costa e outros - que se voltaram para a revalorização do passado colonial e para as artes populares na montagem de uma tradição (Lemos, 1995) que legitimasse suas novas proposições estéticas e culturais.

Nesta perspectiva, a instrumentalização da arquitetura e do patrimônio histórico e artístico foram fundamentais nos projetos políticos que visavam dar uma face identitária à nação e forjar a imagem de modernização, tanto no Estado Novo de Vargas quanto na cultura política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek.

Gorelik (2005) esclarece que a afirmação de que as arquiteturas modernas latino-americanas nascem patrocinadas pelo Estado não remete à ligação tradicional entre arquitetura e política:

“trata-se de uma vinculação mais ampla em que a arquitetura (como instituição) e o Estado (como agente estrutural da modernização) compartilham interesses e objetivos: os modernismos arquitetônicos foram postulados como instrumentos privilegiados da tarefa estatal por excelência, a representação da modernidade nacional.”

Em 1936, na direção do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Mário de Andrade é chamado pelo então ministro da Educação e Saúde Pública (de 1934 a 1945) Gustavo Capanema para elaborar o Anteprojeto de criação do então SPAN – Serviço do Patrimônio Artístico Nacional, posterior SPHAN (atual IPHAN).

2. Os anos 30 e a consolidação do campo arquitetônico no Brasil:

Lucio Costa e a presença de Le Corbusier

Nos anos 30, um novo arranjo na composição da elite dirigente do País, até então predominantemente agrária, incorporou o segmento industrial e a massa urbana em sua vida política. Durante o governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, a mentalidade conservadora das classes dominantes ainda prevalecia, mas mudanças na estrutura administrativa, somadas ao progressivo adensamento das cidades, ao progressivo incremento do parque industrial nacional, dentre outras transformações, criaram as condições favoráveis para o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil.

Ao contrário do que ocorreu na Europa, a arquitetura moderna se estabelece no Brasil através de encomendas estatais, a serviço de políticas públicas de urbanização e esforços de modernização.

O projeto de modernização de Vargas incluiu estrategicamente a revalorização de tradições nacionais por meio da ação do Estado no campo cultural. O governo criou instituições que atuaram nos campos da educação formal, do teatro, da música, do livro, do rádio, do cinema, da imprensa, do patrimônio cultural, da arquitetura.

O Ministério da Educação e Saúde Pública, conduzido por Gustavo Capanema durante todo o período de vigência do Estado Novo, ocupava-se não somente da educação, mas

fundamentalmente da tarefa de criar as condições de formação de um novo homem, uma nova sociedade para um país moderno:

“O Ministério da Educação e Saúde se destina a preparar, a compor, a afeiçoar o homem do Brasil. Ele é verdadeiramente o Ministério do Homem.”

(Ministro Gustavo Capanema em carta ao presidente Getúlio Vargas em 14 de junho de 1937 – CPDOC/FGV, citado por Cavalcanti, 2006).

Para atingir os objetivos traçados, era necessário educar as camadas populares por meio do desenvolvimento da “alta cultura do país, sua arte, sua música, suas letras” (Cavalcanti, 2006). Na gênese do processo da construção da nação, verificam-se lutas pelo equilíbrio do poder, pela hegemonia e pelo consenso, visando consentimento e adesão pela via cultural (CHUVA, 2009).

Além de criar o novo homem, era necessário também formar uma nacionalidade, o que pressupunha tornar o país homogêneo, anulando ou neutralizando diferenças regionais e raciais que caracterizariam negativamente o Brasil, conforme pregava Oliveira Vianna, cujas idéias foram muito difundidas convenientemente na época, atribuindo à miscigenação o “atraso brasileiro”. Assim, o projeto de modernização era monolítico e totalizante e tinha a universalidade como pressuposto.

Capanema cercou-se de intelectuais que o assessoravam no Ministério entre eles os protagonistas do Movimento Moderno no Brasil: Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Rodrigo Mello Franco de Andrade, Manuel Bandeira, Lucio Costa entre outros.

Lucio Costa teve importância fundamental na consolidação do campo arquitetônico, da arquitetura moderna, dos conceitos e práticas de preservação do patrimônio histórico-cultural (no SPHAN) e, particularmente, na formação e na trajetória de Niemeyer, que mesmo antes de se formar arquiteto, em 1934, ofereceu-se para trabalhar como desenhista no escritório de Costa.

Inicialmente com uma produção consoante com a manifestação neocolonial, Lucio Costa rompe com o tradicionalismo desse estilo e passa a ver no modernismo a resposta mais adequada a suas proposições acerca da arquitetura e do urbanismo e da tentativa de conciliar tradição e inovação de modo coerente com seu tempo.

Em 1936, o projeto vencedor do concurso público realizado para o edifício-sede do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, em estilo neocolonial marajoara, de Arquimedes Memória, foi rejeitado pelo Ministro Gustavo Capanema, que contratou Lucio Costa para a realização de novo projeto. Lucio Costa convidou Le Corbusier para elaborar o novo projeto assistido por uma equipe já formada por arquitetos também classificados no concurso com propostas modernas, entre eles Niemeyer.

Dos projetos desenvolvidos pelo MES resultaram a implantação da Universidade do Brasil, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN - e o Instituto Nacional do Livro.

O DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda - era o instrumento eficaz para pôr em prática as estratégias de formação do “novo homem do Brasil”, por meio da atuação pedagógica da música, da educação física, do cinema, do rádio e da habitação. Para muitos as afinidades entre o fascismo e o que se poderia chamar de varguismo eram evidentes: governo populista, autoritário, legislação paternalista (“pai dos pobres”), assistencialista, culto à própria personalidade típica dos ditadores, construção calculada de um mito.

A homogeneidade cultural necessária para a construção da identidade nacional dependia do controle dos meios de comunicação, do engendramento de valores, crenças, normas que constituem uma cultura política. No DIP iriam reunir-se os remanescentes do modernismo conservador representado pela corrente dos verde-amarelos. Esse grupo traçou as linhas mestras da política cultural do governo voltada para as camadas populares.

Em 1938, foi inaugurada a Exposição Nacional do Estado Novo visando apresentar as realizações do Governo Federal desde 1930. A mostra, composta de vários setores, tinha como grande atração as maquetes e plantas dos novos edifícios que estavam sendo realizados no *“programa de construção de grandes prédios públicos destinados a centralizar diferentes repartições de cada departamento de Estado”*.

(Revista do Serviço Público, citada por Cavalcanti, 2006).

Um governo com propósitos modernizadores não poderia deixar de realizar obras de arquitetura e urbanismo exemplares e emblemáticas na capital da República. São construídas, no Rio de Janeiro, com a tarefa de expressar grandiosidade, riqueza, poder e progresso, as sedes dos ministérios do Trabalho (1936-38); **Educação e Saúde (1936-43)**; Fazenda (1938-43); Marinha (1934-38) e o da Guerra (1938-42), os novos prédios da Central do Brasil (1936-40); da Alfândega (1939-41); do Entrepasto de Pesca (1936-39) e o Palácio do Jornalista, sede da ABI (1936-38) sendo este último de associação de classe, porém realizado com crédito especial do Governo.

Com a regulamentação, em 11 de dezembro de 1933, da profissão de arquiteto, através do Decreto-lei n. 23.569 da Presidência da República, expandem-se as possibilidades de atuação desse profissional e é nesse momento que se inicia a consolidação do campo arquitetônico no país e que são travados grandes embates entre os ecléticos e os neocoloniais e, posteriormente, entre os últimos contra os modernos, como aponta Cavalcanti (2006).

Nesse embate, venceram os modernos. A consolidação como atores dominantes no campo arquitetônico se justifica, principalmente, pelos seguintes motivos: por terem sido os escolhidos para a realização do projeto arquitetônico do MES; por terem investido na participação em concursos para projetos de obras públicas; por terem a primazia de criar um órgão de patrimônio histórico e artístico (SPHAN) e, assim, passarem a arbitrar sobre o que tinha ou não valor cultural e sobre como deveria ser a normatização reguladora de novas construções em sítios históricos e finalmente pelo fato de, mediante a afirmação de um discurso ético, terem eleito a habitação popular como objeto privilegiado de atuação.

Depois da realização do projeto do MES, Oscar Niemeyer foi convidado a projetar o Grande Hotel de Ouro Preto, em 1938 .

A partir dessa escolha ficaram estabelecidos os critérios a serem seguidos pelas novas construções na cidade tombada, com o aval de Lucio Costa.

Coerentemente com a estratégia da dupla temporalidade na conciliação entre tradição e modernidade, no processo de construção da identidade brasileira e do Estado-nação, o Grande Hotel intervém na paisagem homogênea e consolidada da cidade barroca de Ouro Preto, apresentando em sua própria linguagem arquitetônica traços característicos da nova arquitetura - moderna - somados a elementos típicos da arquitetura colonial: telhado cerâmico, treliças, proporção e altimetria.

Veremos mais adiante que o uso de elementos arquitetônicos referentes ao legado barroco também estão presentes em outras obras do arquiteto, algumas na Pampulha.

3. Belo Horizonte: a arquitetura moderna como expressão da nação imaginada

“A rigor, foi da paradoxal mistura entre o respeito ao uso dos mecanismos democráticos formais, a proposta de criação de um espaço de utopia e o feroz pragmatismo desenvolvimentista, que se formou a singularidade política de JK.”

(Heloísa Maria Murgel Starling. In: Catálogo da Exposição *Juscelino Prefeito: 1940-1945*. PBH, MHAB, 2002, p. 35)

No início da década de 1940, em Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek como prefeito vê nas artes plásticas – com Alberto da Veiga Guignard chamado para instalar um curso de desenho e pintura - e na arquitetura – com Oscar Niemeyer e a criação da Pampulha – as estratégias perfeitas para concretizar e dar visibilidade ao seu desejo de modernização da Capital, em franco processo de industrialização e crescimento urbano. Cabe ressaltar que o modernismo arquitetônico brasileiro surge com Gregori Warchavchik, em São Paulo, em 1927, com a “Casa Modernista” e ganha relevância com a construção do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, em 1936, o qual pode ser considerado um verdadeiro divisor

de águas, por seu papel na cristalização de um modelo vitorioso: a *Nova Arquitetura* para um *Estado Novo* (Gorelik, 2005: 47). Com a construção da Pampulha na década de 1940, Oscar Niemeyer tem a grande oportunidade de exercer sua liberdade criadora e faz com que o modernismo brasileiro se consolide a partir de sua originalidade que o distingue do chamado Estilo Internacional.

O Pavilhão do Brasil criado por Lucio Costa e Niemeyer para a Exposição de Nova York, em 1938; a criação da Pampulha, em 1941; e a publicação do livro-catálogo da exposição realizada no Moma, *Brazil Builds: Architecture Nova and Old, 1652-1942*, neste mesmo ano, a arquitetura moderna brasileira ganha destaque no cenário internacional. Niemeyer se consagra de modo definitivo em vários países como um grande expoente da arquitetura.

A arquitetura moderna significou, entretanto, bem mais que uma reorientação estética. A Pampulha surge, principalmente, como símbolo político de modernização e como materialização urbana da aliança entre Estado e vanguarda, entre política e representação.

No período em que Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte (1940-1945), houve uma mudança substantiva no conceito de administração pública. Foi em sua gestão que a idéia de modernização se materializou por meio da valorização das artes, da arquitetura e por uma ação concreta na estrutura da cidade e nas tipologias das edificações que aqui foram construídas. Neste período a cidade se expandiu para além do traçado original, com a abertura de vias urbanas, como as avenidas radiais Teresa Cristina, Francisco Sá e Silviano Brandão.

“Um prefeito não deve pensar tão - somente nas coisas práticas. A beleza, sob todas as formas, precisa fazer parte das suas cogitações.”

(Juscelino Kubitschek)

A política ganha portanto expressão estética. Guimarães Rosa afirmou que JK era “o poeta da obra pública” (Bojunga, 2001). Sua política como prefeito (1940-45), como governador de Minas Gerais (1951-1955) e como presidente da República (1956-1960) tem a modernização como meta e a industrialização como estratégia. Para JK, a nação se afirma por seu desenvolvimento industrial e artístico.

No início do século XX, A Pampulha era uma área de expansão agrícola formada por um conjunto de glebas e fazendas. Essa área - conhecida como Pampulha Velha - localizada ao norte da cidade era habitada por imigrantes portugueses e italianos. A aproximadamente 11Km de distância do centro da cidade, na antiga Zona Urbana, aquela foi a região escolhida para a construção de um reservatório de água e uma barragem para fins de abastecimento da população.

Em sua maneira personalista de exercício do poder e numa política desenvolvimentista, JK viu, juntamente com o Gov. Benedito Valadares, outras potencialidades para a área, o que mereceria uma atenção especial do poder público. Era a oportunidade de promover uma modernização na cidade com uma nova estratégia de intervenção no espaço urbano. Buscando dar visibilidade ao seu projeto moderno, através do Ministro Gustavo Capanema, JK convida o jovem arquiteto carioca em evidência para criar o Complexo da Pampulha. No mesmo ano, JK cria o Museu Histórico de Belo Horizonte, sediado num casarão - sede da antiga Fazenda do Leitão - remanescente do Arraial do Curral del Rei, povoado onde foi fundada a então Cidade de Minas e depois capital do estado Belo Horizonte. No imaginário da população, o Casarão é a origem primordial da cidade. Note-se que a preocupação com a história, com a memória é rara nos governantes desse tempo, ávidos por modernização e desenvolvimento rápido, tendo como valor positivo justamente a ruptura com o passado e o paradigma do progresso.

Oscar Niemeyer convoca o paisagista Roberto Burle Marx, o pintor Cândido Portinari e o escultor Alfredo Ceschiatti para participarem do projeto de um conjunto de equipamentos de uso público, num bairro destinado a uma elite industrial emergente, localizado no vetor norte da cidade, onde já havia uma represa iniciada em 1936, pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima (nome atual da via de 18 km que a contorna). A equipe, que trabalhou em outras obras pelo país, incumbia-se de promover a integração das artes, característica bastante identitária do modernismo.

A Pampulha foi assim concebida como um complexo turístico e de lazer, com espaços de uso público, dos quais a cidade era carente, potencializando o entorno da lagoa artificial cuja barragem se concluiu (1938), e onde deveriam ser edificadas, pelo poder público, um Cassino, o late Golfe Clube, um hotel (obra não executada), a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile e uma residência que deveria servir de modelo de ocupação para a região, a qual será analisada neste estudo, posteriormente. As obras foram realizadas entre 1941 e 1945.

Numa perspectiva política distinta daquela da ideologia autoritária da ditadura Vargas, do Estado Novo, Juscelino, um democrata, também instrumentalizou a arquitetura para dar visibilidade e espacializar na experiência urbana cotidiana seu projeto modernizador e sua idealização de identidade nacional e construção do futuro. Pampulha era impactante pela leveza, pelas surpreendentes formas arquitetônicas, pelas novas possibilidades de bem viver. Era o marco de um novo tempo. Era “a invenção do mar em Minas”, era a nossa Copacabana imaginária, onírica...

Sylvio de Vasconcellos (1962) observa que a Pampulha, marco inaugural da arquitetura moderna, introduzira na cidade o hábito do esporte, da vida ao ar livre, a comunicabilidade entre estranhos, ou seja, a experiência de uso de espaços coletivos públicos, de novas formas de sociabilidade e novas práticas culturais.⁹

O conjunto de equipamentos da Pampulha não chegou a funcionar efetivamente de modo sincrônico, de acordo com os usos originais previstos, o que aponta para a distância entre o planejamento urbano e a cidade real, com suas vicissitudes, com suas dimensões imponderáveis e diversidades que escapam ao rigor dos programas e políticas urbanas públicas, como bem observa Jane Jacobs (2000) referindo-se a grandes cidades.

O Cassino teve seu lugar na vida cultural dos belo-horizontinos de classe alta e recebeu muitos turistas e atrações internacionais até 1946, quando foi desativado pela proibição dos jogos de azar no Brasil. O prédio do Cassino, conhecido também por Palácio de Cristal, ficou por quase uma década fechado, tendo sido reaberto como museu de arte em 1957, após uma mobilização iniciada em 1955 pela prefeitura e pela população belo-horizontina (Dossiê Pampulha, GEPH, Prefeitura de Belo Horizonte, 2002). Em 1996, a edificação foi restaurada para dar continuidade aos usos do Museu de Arte da Pampulha.

A Casa do Baile um restaurante - dito popular - com um salão para dança foi também desativado com o fechamento do Cassino e, durante alguns anos, abrigou empreendimentos comerciais privados, depósito da Prefeitura, anexo do Museu de Arte da Pampulha (MAP), sofrendo assim muitas intervenções danosas e as marcas do descaso – felizmente reversíveis - com sua conservação, nas oscilações de usos e de responsabilidades entre as esferas públicas e privadas. A partir de 2002, após permanecer um longo período desocupada, foi finalmente reformada e restaurada para abrigar um espaço cultural - o Centro de Referência da Arquitetura, Urbanismo e Design, vinculado à Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, novo uso sugerido pelo próprio Niemeyer.

A Igreja de São Francisco de Assis, obra mais icônica de Belo Horizonte, teve sua construção finalizada em 1945, não obtendo porém sua sagração pela Cúria Metropolitana, na época representada pelo Arcebispo Dom Antônio dos Santos Cabral, por não ter sido, considerada adequada aos preceitos litúrgicos determinados para espaços de culto.

Em janeiro de 1961, o late Golfe Clube foi vendido, passando a ser de propriedade particular com o nome de late Tênis Clube, tendo sofrido intervenção e acréscimo desastrosos. Nas áreas onde existiam as quadras de golfe e a sede do Golfe Clube, construíram-se as instalações da atual Fundação Zoobotânica.

A ocupação do bairro São Luiz, contíguo à Lagoa, se deu uma década após a criação dos equipamentos de Niemeyer e Juscelino Kubitschek, num segundo momento de ocupação da Pampulha.. Este bairro se caracterizou - e se destacou - pela implantação de residências para uma elite emergente e abastada. A concepção do bairro foi inspirada nas idéias de Howard, com a criação de áreas residenciais de baixa densidade e com predominância de áreas verdes.

Com as transformações urbanísticas sofridas na região e as mudanças de uso, ao longo dos anos, os equipamentos no entorno da lagoa se mantiveram, e ainda se mantêm, no entanto, como elementos referenciais e simbólicos da Pampulha e da cidade, evidentemente com novos significados, pois a vida urbana é dinâmica, bem como seus espaços e tempos.

Em Belo Horizonte, além do Complexo da Pampulha, o Conjunto JK, a Biblioteca Pública, o Edifício Niemeyer, o Colégio Estadual, o Edifício para o Banco Mineiro de Produção, da década de 1950, período em que Juscelino foi Governador do Estado de Minas Gerais, constituem objetos significativos da arquitetura de um tempo da cidade, que se reatualiza no presente. Na contemporaneidade, há portanto uma re-significação do moderno como patrimônio na cultura urbana de Belo Horizonte, dentro de um processo dinâmico.

A reavaliação crítica da importância do modernismo e suas representações na cultura brasileira requer de nós a consciência de que os significados dessas representações não são estáticos, mas existem no tempo e no espaço e são portanto fluidos, mutáveis.

Tomemos então a arquitetura como expressão simbólica cultural. Uma expressão simbólica não é, nesta perspectiva, simplesmente algo externo a um dado conteúdo, a aparência de um significado, algo que substitui, mas algo que é constitutivo do próprio conteúdo ou significado ou essência. O objeto arquitetônico, urbano ou paisagístico não representa, mas constitui a identidade de certas sociedades em tempos distintos.

Neste sentido, a arquitetura moderna é uma representação constitutiva de identidade e de um desejo desenvolvimentista promovida pelo Estado, inscrita e simbolizada na ordem da cultura e a arquitetura de Niemeyer é a concretização, a materialização de lugares imaginários, de um país e de uma sociedade sonhados que se incorporaram na identidade, na memória, na experiência vivida, nos vários tempos da cidade de Belo Horizonte.

Belo Horizonte tem no modernismo e nas formas de Niemeyer boa parte de sua identidade cultural simbolizada, de sua memória afetiva e, quem sabe até, a conciliação dos tempos: um passado vivido, um futuro imaginado e um presente que se define e se transforma permanentemente nessas experiências mediadas pela arquitetura que enraízam nossa existência e tornam concreto nosso lugar no mundo.

Bibliografia

AMARAL, Aracy. **Artes plásticas na Semana de 22**. São Paulo, Editora 34, 1998.

ANDERSEN, Benedict. **Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo**. São Paulo: Companhia das Letras,

AUGÉ, Marc. **Não-lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade**. Campinas, São Paulo, Papirus, col. Travessia do século, 1994.

BAHIA, Denise Marques. **O sentido de habitar e as formas de morar: a experiência modernista na arquitetura residencial unifamiliar de Belo Horizonte**. Belo Horizonte, Núcleo de Pós-graduação da Escola de Arquitetura da UFMG, 1999. (Dissertação de Mestrado).

BOJUNGA, Cláudio. **JK. O artista do impossível**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

BENJAMIN, Walter. **Paris do Segundo Império**. In: Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo; trad. José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. – 1.ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. (obras escolhidas; v.3).

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José Aderaldo. **Presença da literatura brasileira: história e crítica, - Modernismo**, vol. 2, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1997.

CAVALCANTI, Lauro (org.). **Modernistas na repartição**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/ Minc-IPHAN, 2000.

CERTEAU, Michel de, GIARD, Luce, MAYOL, Pierre. **A invenção do cotidiano: 2. Morar, cozinhar**. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1996.

CHUVA, Márcia Regina Romeiro. **Os arquitetos da memória: sociogênese das práticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil (anos 1930-1940)**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das artes, 1995.

COSTA, Marcus de Lontra. **Tempos modernos, verdades eternas**. In: O olhar modernista de JK; catálogo Exposição; curadoria Denise Mattar, Belo Horizonte, 2009).

GIDEON, Siegfried. **Espacio, tiempo y arquitectura**. Madri: Editorial Dossat, 1982, parte VI.

GORELIK, Adrián. **Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005.

Inventário da Arquitetura Moderna de Belo Horizonte: estudo de dois bairros: São Luiz e Cidade Jardim. Belo Horizonte: GEPH – Gerência de Patrimônio Histórico Urbano, Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2002.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

LEMONS, Celina Borges. **The Modernization of brazilian urban space as a political symbol of the republic**. In: The journal of decorative and propaganda arts, n. 21, Miami, USA, The Wolfson Foundation of Decorative and Propaganda Arts, 1995 portuguese supplement Editor: Berta M. Sichel, p.106-p.237.

MACEDO, Danilo Matoso. **Da matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955**. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2008.

ORTIZ, Renato. **Cultura Brasileira e identidade nacional**. São Paulo, Brasiliense, 1985.

_____. **A moderna tradição brasileira. - cultura brasileira e indústria cultural**. São Paulo, Editora Brasiliense, 1988.

ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. Lisboa, Cosmos, 1977.

SIMMEL, George. **A metrópole e a vida mental**. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1967.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900 – 1990**. São Paulo, Edusp – Editora da Universidade de São Paulo, 1998.

_____. **Una vanguardia impregnada de tradición: Lucio Costa y la herencia brasileña**. In: A&V - monografías de arquitectura y vivienda. Número 13. 1988. Editora AVISA (Arquitectura Viva). Madrid.

SOUZA, Eneida Maria, SCHMIDT, Paulo e MIRANDA Wander Melo. (ed.) **Catálogo da Exposição Imagens da Modernidade**, Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, 1996.

STARLING, Heloísa Maria Murgel. In: Catálogo da Exposição **Juscelino Prefeito: 1940-1945**. PBH, MHAB, 2002, p. 35.

VASCONCELLOS, Sylvio de. **Noções sobre arquitetura**. Belo Horizonte, Escola de Arquitetura da UFMG, 1962.